

Yeşil Çalışan Davranışları Bağlamında Türkiye ve Hollanda'nın Karşılaştırmalı Analizi

Bedirhan ELDEN

Öğr.Gör. Dr., Kayseri Üniversitesi

bedirhanelden@kayseri.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0001-5955-1606>

Makale Başvuru Tarihi : 01.11.2025

Makale Kabul Tarihi : 03.12.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18009948

Özet

Anahtar Kelimeler:

Yeşil Çalışan Davranışı, Sürdürülebilirlik, Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu çalışma, Türkiye ve Hollanda'daki çalışanların yeşil davranışlarını karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, iki ülkenin kurumsal sürdürülebilirlik politikaları, yasal düzenlemeleri ve örgütsel kültürlerinin çalışanların çevreye duyarlı davranışları üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Araştırma, Planlı Davranış Teorisi ve Sosyal Değişim Teorisi çerçevesinde kurgulanmış olup, bireysel niyet, tutum ve örgütsel destek unsurlarının yeşil çalışan davranışlarını nasıl şekillendirdiğini açıklamaktadır. Bulgular, Hollanda'da yeşil davranışların kurumsal sürdürülebilirlik kültürü, liderlik desteği ve Green HRM uygulamalarıyla sistematik biçimde desteklendiğini; Türkiye'de ise bu davranışların daha çok bireysel farkındalık ve gönüllülüğe dayandığını göstermektedir. Türkiye'de çevre mevzuatında ilerleme kaydedilmesine karşın, örgütsel düzeyde bütünlük stratejilerin sınırlı olduğu görülmektedir. Çalışma, yeşil davranışların sadece bireysel tercihlerle değil, aynı zamanda örgütsel iklim, liderlik tarzı ve ulusal politika desteğiyle güçlendirilebileceğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda, yeşil insan kaynakları yönetimi, sürdürülebilir liderlik ve çevre odaklı eğitim programları önemli birer politika aracı olarak önerilmektedir.

A Comparative Analysis of Green Employee Behavior within the Context of Turkey and the Netherlands

Abstract

Keywords:

Green Employee Behavior, Sustainability, Green Human Resource Management

This study aims to conduct a comparative analysis of employees' green behaviors in Turkey and the Netherlands. It examines how institutional sustainability policies, regulatory frameworks, and organizational cultures in both countries influence employees' environmentally responsible actions. Grounded in the Theory of Planned Behavior and Social Exchange Theory, the research explains how individual intentions, attitudes, and perceived organizational support shape green employee behavior. The findings reveal that in the Netherlands, green behaviors are systematically reinforced through an established sustainability culture, leadership commitment, and comprehensive Green HRM practices, whereas in Turkey they primarily depend on individual awareness and voluntary initiatives. Although Turkey has made progress in environmental legislation, the integration of sustainability strategies at the organizational level remains limited. The study highlights that green behaviors can be enhanced not only through individual awareness but also by strengthening the organizational climate, leadership orientation, and national policy support. Accordingly, green human resource management, sustainable leadership, and environment-focused training programs are proposed as key instruments for promoting corporate environmental responsibility.

1. GİRİŞ

Hollanda, Avrupa Birliği içerisinde çevresel sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi ve kurumsal çevre bilinci alanlarında en ileri düzeydeki ülke modellerinden biridir. Hollanda, 2050 yılına kadar “döngüsel ekonomi” hedefini benimsemiş ve bu kapsamda işletmelerde çevresel sorumluluk bilincini artırmak amacıyla kapsamlı düzenlemeler yürürlüğe koymuştur (Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management, 2022). Hollanda hükümeti tarafından uygulanan Green Deal Netherlands girişimi, kamu ve özel sektör çalışanlarının çevresel farkındalığını geliştirmeye, enerji verimliliğini artırmaya ve iş yerlerinde yeşil davranış kültürünü kurumsallaştırmaya yönelik stratejik bir çerçeve sunmaktadır (Van Langen and Passaro, 2021). Bu stratejiler yalnızca çevresel performansın artırılmasını değil, aynı zamanda çalışanların bireysel düzeyde sürdürülebilir davranışlar sergilemesini de hedeflemektedir. Günümüzde çağdaş işletmeler, ekonominin hızla küreselleşmesi, rekabet gücünün sürekli artması ve bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla karakterize edilen çalkantılı bir ortamda faaliyet göstermektedir (Akın, 2025). Hollanda’da yapılan araştırmalar, çalışanların çevresel davranışlarının kurumsal politikalar, liderlik tarzı ve örgütsel iklim tarafından güçlü biçimde etkilendiğini göstermektedir (Paillé vd., 2014; Lamm et al., 2015). Bu durum, “yeşil çalışan davranışları”nın sadece bireysel farkındalık değil, aynı zamanda kurumsal bir yönetim meselesi olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye’de ise yeşil çalışan davranışlarına yönelik ilgi görece yenidir ve özellikle sürdürülebilir kalkınma politikalarının gündeme girmesiyle birlikte önem kazanmıştır. Türkiye, 2024 On İkinci Kalkınma Planı’nda çevreye duyarlı işletme uygulamalarını artırma ve karbon ayak izini azaltma hedeflerini belirtmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2024). Ancak, kurumsal düzeyde çalışan davranışlarını dönüştürecek sistematik stratejilerin henüz tam olarak yerleşmediği görülmektedir. Türkiye’de yapılan sınırlı sayıda çalışma, çalışanların çevre bilincinin artmakta olduğunu, fakat bu bilincin kurumsal politikalara ve örgütsel kültüre tam anlamıyla yansımadağını göstermektedir (Yüksel vd., 2022; Coşkun, 2022). Bu durum, “yeşil çalışan davranışı” konusunun Türk iş yaşamında hem teorik hem pratik düzeyde geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Bilimsel açıdan bakıldığında, “yeşil çalışan davranışı” (Green Employee Behavior – GEB) kavramı, çalışanların iş yerinde çevreye duyarlı tutum ve davranışları gönüllü olarak benimsemelerini ifade eder (Ones ve Dilchert, 2012). Bu davranışlar arasında enerji tasarrufu sağlamak, geri dönüşümü desteklemek, çevreye duyarlı iş süreçleri önermek ve çevre bilincini örgüt içinde yaymak gibi eylemler yer almaktadır. Literatürde, bu davranışların örgütsel destek, liderlik tarzı ve örgüt kültürü gibi faktörlerle ilişkilendirildiği görülmektedir (Robertson & Barling, 2013; Norton vd., 2015). Ancak mevcut araştırmaların büyük çoğunluğu gelişmiş Batı ülkelerinde gerçekleştirilmiştir; gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel, yapısal ve kurumsal farklılıkların bu davranışlar üzerindeki etkisini ele alan çalışmalar sınırlıdır (Kim vd., 2019).

Bu çerçevede, Türkiye ve Hollanda’nın karşılaştırılması, literatürdeki bu boşluğu doldurmak açısından özgün bir katkı sağlamaktadır. Hollanda, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarında yüksek olgunluk düzeyine sahipken, Türkiye bu alanda gelişim sürecindedir. Dolayısıyla, iki ülke arasındaki karşılaştırma hem farklı kültürel bağlamların yeşil çalışan davranışlarına nasıl yansıdığını anlamak hem de kurumsal politika önerileri geliştirmek açısından değerlidir. Ayrıca bu çalışma, geçmiş araştırmalarda gözlenen tutarsızlıklara (örneğin, yeşil davranışın yalnızca kişisel değerlerle mi yoksa örgütsel faktörlerle mi açıklandığına dair) açıklık getirmeyi amaçlamaktadır (Paillé vd., 2014; Norton vd., 2015).

Bu çalışma, kuramsal olarak Planlı Davranış Teorisi (Ajzen, 1991) ve Sosyal Değişim Teorisi (Blau, 2017) çerçevesinde şekillendirilmiştir. Planlı Davranış Teorisi, bireylerin niyet, tutum ve algılanan kontrol düzeyine göre davranış sergilediklerini öne sürerken; Sosyal Değişim Teorisi, örgütün çevresel destek sağladığı durumlarda çalışanların da buna karşılık yeşil davranışlar geliştireceğini belirtir. Bu iki kuram birlikte ele alındığında, çalışmanın hipotezleri ve analiz deseni arasındaki bütünlük güçlenmektedir.

Sonuç olarak, bu çalışma Türkiye ve Hollanda’nın kamu ve özel sektörlerinde çalışanların yeşil davranışlarını etkileyen yasal, kültürel ve kurumsal faktörleri karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Literatürdeki mevcut boşluğu doldurarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke örneklerinin karşılaştırılmasından doğan politik, yönetsel ve teorik çıkarımları ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu bağlamda araştırma, hem sürdürülebilir yönetim literatürüne katkı sunacak hem de Türkiye’deki kurumlara çevresel davranış politikalarının kurumsallaşması konusunda yön gösterici öneriler geliştirecektir.

2. YEŞİL ÇALIŞAN DAVRANIŞLARI: TANIM, ÖNEM VE TARİHSEL SÜREÇ

Günümüzde çevresel sorunların artan karmaşıklığı, işletmeleri çevreye duyarlı yaklaşımları stratejik planlarının merkezine yerleştirmeye yöneltmektedir. Kurumsal çevre politikaları, işletmelerin çevresel etkilerini azaltma çabalarında belirleyici bir işlev üstlenirken, çalışanların yeşil davranışları da toplumsal düzeyde giderek daha fazla dikkat çekmektedir (Chen vd., 2021). İşletmelerin en önemli entelektüel sermayesi olarak görülen çalışanların çevreye duyarlı tutum ve davranışları, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik bir katkı sağlamaktadır (Fadel vd., 2021).

Artan çevresel baskılar, işletmelerin çevreye duyarlı politikalar geliştirmesini ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini iş stratejilerine entegre etmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda işletmeler, çevresel performanslarını yükseltmek amacıyla çeşitli ekolojik uygulamaları hayata geçirmekle birlikte, çalışanların davranışlarını kurumsal çevre hedefleriyle uyumlu hâle getirmeye çalışmaktadır (Younas vd., 2023). Yeşil çalışan davranışı, bireylerin çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla gösterdikleri tutum ve eylemleri kapsamakta olup, bu davranışlar sürecin olumlu ya da olumsuz şekilde ilerlemesini etkileyebilmektedir (Ones ve Dilchert, 2012). Söz konusu davranışlar, çalışanların görev tanımları ve örgütsel ödül-ceza sistemiyle doğrudan ilişkili biçimde sergilenen rol içi yeşil davranışlar olabileceği gibi, herhangi bir zorunluluk ya da resmi beklenti olmaksızın gönüllü biçimde ortaya çıkan rol dışı yeşil davranışlar şeklinde de görülebilmektedir (Kim vd., 2019).

Günümüzde işletmelerin çevresel duyarlılıklarını artırma ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama yönündeki beklentilerinin yükselmesiyle birlikte, çalışan davranışlarının stratejik önemi giderek artmaktadır. Kurumlar, yalnızca çevresel performanslarını makro düzeyde iyileştirmeye odaklanmamakta; aynı zamanda mikro düzeyde çalışanların yeşil tutum ve davranışlarını teşvik ederek bu hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, çalışanların iş yerinde sergiledikleri çevreye duyarlı eylemler, örneğin enerji ve hammadde tasarrufu, atıkların ayrıştırılması ve çevre dostu çalışma süreçlerine katılım, hem bireysel hem de örgütsel düzeyde önemli faydalar yaratmaktadır. Örgütsel davranış literatüründe yapılan araştırmalar, yeşil çalışan davranışlarının çalışanların öz saygı düzeyini ve buna bağlı olarak iş yerindeki iyi oluş hâlini artırdığını göstermektedir (Zhang vd., 2019). Ayrıca, yeşil insan kaynakları uygulamalarının doğrudan yeşil çalışan davranışlarını güçlendirdiği ve bunun da örgütsel çevresel performans ile rekabet avantajına katkı sağladığı ortaya konulmuştur (Alketbi ve Rice, 2024). Dolayısıyla, yeşil çalışan davranışları yalnızca çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada değil, aynı zamanda çalışan motivasyonu, örgütsel bağlılık ve performans açısından da kritik bir rol oynamaktadır. İşletmelerin yeşil bir örgüt kültürü benimsemesi ve çalışanlarını bu doğrultuda yönlendirmesi, hem çevresel hem de yönetsel sonuçlar bakımından stratejik bir gereklilik hâline gelmiştir (Bashirun vd., 2022; Yeşiltaş vd., 2022).

Yeşil çalışan davranışları; çevrenin korunmasına yönelik duyarlılık, çevreye zarar verebilecek eylemlerden kaçınma, sürdürülebilir dönüşüme katkı sağlama, çevreci davranışlarla diğer bireyleri teşvik etme ve proaktif çevre girişimlerinde bulunma gibi temel boyutları kapsamaktadır. Bu çerçevede, çalışanların çevreyi koruma bilinciyle gerçekleştirdikleri birçok eylem dikkate alınmaktadır. Örneğin, geri dönüşüm uygulamaları, kaynakların verimli kullanımı, tüketimin azaltılması, atıkların yeniden değerlendirilmesi, sürdürülebilir ürünlerin tercih edilmesi, dijital arşivleme yöntemlerinin kullanılması, kâğıt israfının önlenmesi, çift taraflı yazdırma tercihleri, çevre farkındalığını artırıcı etkinlikler düzenleme ve bu bilgileri iş arkadaşlarıyla paylaşma gibi davranışlar yeşil çalışan davranışının somut göstergeleri arasında yer almaktadır (Blok vd., 2015; Ones ve Dilchert, 2012).

Gelişen çevresel sorunlar ve sürdürülebilirlik odaklı işletme yaklaşımları, bireysel düzeyde çevresel davranışların çalışma yaşamına yansımaları gündeme getirmiştir. Başlangıçta, çalışanların çevreyle ilgili tutum ve davranışları, genel “çevre dostu davranış” (pro-environmental behaviour) literatürünün bir parçası olarak ele alınmıştır (Ones ve Dilchert, 2012). Bu süreçte, çalışanların örgüt içinde gönüllü biçimde çevreci tutumlar benimsemesi, örgütsel vatandaşlık davranışı kapsamında değerlendirilmiş ve bu çerçevede ilk çok düzeyli kurumsal modeller geliştirilmiştir (Norton vd., 2015). Takip eden dönemde, çevre yönetimi ve yeşil stratejiler doğrultusunda, kurumların çalışanlardan “beklenen” yeşil davranışları tanımlamaya başlamasıyla, rol içi yeşil çalışan davranışı kavramı gündeme gelmiş ve bu alanda ölçüm çalışmaları artmıştır (Bashirun vd., 2022). Son yıllarda ise bu davranışların örgütsel sürdürülebilirlik performansı, kurumsal sosyal sorumluluk ve yeşil İK uygulamalarıyla ilişkisini irdeleyen ampirik araştırmalar yoğunluk kazanmıştır (Hussain vd., 2023). Böylece, yeşil çalışan davranışı kavramı, ilk aşamada bireysel düzeyde çevresel tutumlara odaklanan bir analiz alanı iken; bugün mikro-ögesi olan çalışan davranışından makro sistemlere, örgütsel yapılara ve ulusal düzeyde stratejilere uzanan çok katmanlı bir araştırma alanına dönüşmüştür. Özdemir ve Arslan’ın (2019) Türkiye örneğinde

elde ettiği bulgular, bireysel davranışların kültürel ve sosyo-ekonomik bağlamdan bağımsız değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Bu durum, Türkiye ve Hollanda gibi çevresel duyarlılık, sürdürülebilirlik politikaları ve çalışma kültürü açısından farklılaşan ülkelerde yeşil çalışan davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesini anlamlı kılmaktadır.

3. HOLLANDA VE TÜRKİYE'DE YEŞİL ÇALIŞAN DAVRANIŞLARI

Hollanda, kurumsal düzeyde sürdürülebilirlik politikalarının uzun süreli olarak benimsendiği ve çalışanların çevresel davranışlarının örgütsel stratejilerle ilişkilendirildiği ülkelerden biridir. Hollanda'da yürütülen ampirik ve derleme çalışmaları, iş yerindeki pro-çevresel davranışların (PEB) hem bireysel faktörlere (tutum, yeşil bilgi, algılanan davranış kontrolü) hem de örgütsel faktörlere (yeşil iklim, liderlik desteği, GHRM uygulamaları) bağlı olduğunu göstermektedir (Wesselink vd., 2017; Blok, 2015). Özellikle Ajzen'in Planlı Davranış Teorisi bağlamında yapılan çalışmalar, çalışan tutumları, normatif beklentiler ve algılanan yetkinliğin Hollanda örneğinde PEB'yi güçlü biçimde öngördüğünü ortaya koymuştur (Wesselink vd., 2017).

Hollanda üniversiteleri ve uygulamalı araştırmalar ayrıca kurumların "yeşil insan kaynakları yönetimi" (Green HRM) uygulamalarının çalışanların çevresel davranışlarını artırmada etkili olduğunu raporlamıştır; işe alımdan performans değerlendirmeye kadar entegre GHRM uygulamaları, çalışanların gönüllü yeşil davranışlarını teşvik etmektedir (Van Waeyenberg, 2024; Blok, 2014). Ayrıca ülkenin "Green Deal" gibi devlet destekli girişimleri ve güçlü kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uygulamaları, çalışan düzeyine yansiyacak politika ve teşvik mekanizmalarını oluşturmuştur. Bu bulgular, Hollanda'da sürdürülebilirlik kültürünün hem kurumsal yapı hem de çalışan davranışları düzeyinde yerleştiğine işaret eder.

Hollanda, yeşil çalışan davranışları konusunda yönetsel açıdan oldukça pozitif bir yaklaşıma sahiptir. Ülkede kullanım halinde olan yasal düzenlemeler ve yeşil çalışan davranış uygulamaları şöyle özetlenebilir;

- Hollanda, Avrupa Birliği'nin çevre alanındaki düzenlemelerini iç hukukuna kapsamlı biçimde entegre etmiş ülkelerden biridir. Özellikle Su Çerçeve Direktifi ile Kuşlar ve Habitatlar Direktifleri, ülkedeki kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları için çevresel hedefler ve yükümlülükler belirlemekte; bu durum, işletme düzeyindeki politikaların ve uygulamaların yeşil davranışları destekleyecek biçimde şekillenmesini zorunlu kılmaktadır (Beunen vd., 2009). Bu direktifler kapsamında geliştirilen stratejiler, atık yönetimi, enerji verimliliği ve kaynak kullanımının sürdürülebilirliği gibi çalışan davranışlarını dolaylı olarak etkileyen uygulamaların kurumsal sistemlere yerleşmesine katkı sağlamaktadır.
- Yapı Malzemeleri Kararnamesi gibi ulusal çevre düzenlemeleri, malzeme kullanımı ve atık yönetimine ilişkin kalite standartlarını tanımlayarak çevresel sorumluluk bilincinin işyeri süreçlerine yansımaya aracılık etmektedir. Böylece, Hollanda'daki yasal çerçeve; kuruluşların kendi iç politika ve prosedürlerinde çevre standartlarına uyumu sağlamalarını, kirliliği önleyici ve sürdürülebilirliği artırıcı uygulamalara yönelmelerini teşvik etmektedir (Eikelboom vd., 2001).
- Ülkenin iş hukuku sistemi de sürdürülebilirliği giderek daha fazla içeren bir yapıya evrilmektedir. Özellikle kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) raporlama yükümlülükleri ve yeşil çalışma biçimlerine (örneğin çevreci ulaşım, uzaktan çalışma) sağlanan destekler, istihdam ilişkilerine çevresel duyarlılık boyutunu eklemektedir. Her ne kadar bireysel çalışanlar için belirli yeşil davranışlar yasal zorunluluk hâline getirilmemiş olsa da, iş hukukundaki bu dönüşüm sürdürülebilirliğin kurumsal normlara entegre edilmesini kolaylaştırmaktadır (Gschwinder, 2022).
- Birçok Hollanda kurumu ve işletmesi gönüllü ya da yasal uyum çerçevesinde yeşil insan kaynakları yönetimi (Green HRM) uygulamaları benimsemektedir. Bu politikalar, geri dönüşüm faaliyetlerine katılım, enerji tasarrufu, karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilir işyeri kültürünün güçlendirilmesi gibi yeşil davranışları teşvik eden iç düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu tür uygulamaların hem mevzuat gereklilikleri hem de gönüllü kurumsal sorumluluk taahhütleri tarafından desteklendiği görülmektedir (Katz vd., 2022; Gschwinder, 2022).

Türkiye'de çalışanların yeşil davranışlarına ilişkin literatür, son yıllarda artan bir ilgi göstermekte olup hem ölçek uyarlama çalışmaları hem de uygulamalı araştırmalarla büyümektedir. Türkiye bağlamına özgü çalışmalar, yeşil motivasyon, yeşil örgütsel iklim ve yeşil dönüşümcü liderliğin çalışanların çevresel davranışları üzerinde etkili olduğunu raporlamaktadır (Yüksel vd., 2022; Çoşkun, 2022).

Ulusal çalışmalarda ayrıca yeşil örgütsel davranışların sektörlere göre değiştiği; kamu kurumları ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarında (ör. ISO 14001 uygulayan firmalar) davranışların daha yaygın olduğu; bununla birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerde farkındalık ve uygulama eksiklikleri bulunduğu belirtilmiştir. Türkiye çalışmaları ayrıca yeşil liderlik ve GHRM uygulamalarının yeşil davranışları pozitif etkilediğini, ancak performans değerlendirme ve ödüllendirme mekanizmalarının genellikle zayıf olduğunu göstermektedir. Bu durum, motivasyon-mekanik eksikliği ve kurumsal teşviklerin sınırlılığı gibi yapısal sorunlara işaret edebilir (Kerse vd., 2021; Yüksel vd., 2022; Tuna ve Yıldız, 2023).

Türkiye, yeşil çalışan davranışları konusunda yönetsel açıdan oldukça pozitif bir yaklaşıma sahiptir. Ülkede kullanım halinde olan yasal düzenlemeler ve yeşil çalışan davranış uygulamaları şöyle özetlenebilir;

- Türkiye’de faaliyet gösteren kurum ve işletmeler, çevresel yönetim alanında kapsamlı bir yasal çerçeveye tabidir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği gibi temel düzenlemeler, atıkların yönetimi, kirliliğin önlenmesi ve çevresel etkilerin sınırlandırılmasına ilişkin standartları tanımlamaktadır. Bu mevzuata uyum yükümlülüğü, kuruluşların iş süreçlerini çevresel kriterlere göre yeniden düzenlemelerini gerektirmekte ve çoğu durumda bu standartlar çalışanların görev tanımlarına ve günlük iş uygulamalarına da yansıtılmaktadır (Danışmaz, 2023). Bu bağlamda, çevre yönetmeliklerine uyum, işletmeleri işyeri politikalarına çevre dostu prosedürleri entegre etmeye ve çalışan düzeyinde belirli yeşil davranışları kurumsal bir zorunluluk haline getirmeye yönlendirmektedir.

- Türk iş hukuku da özellikle yüksek çevresel risk taşıyan sektörlerde, sürdürülebilirlik ilkelerini giderek daha fazla içselleştirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, çevresel koruma ve sürdürülebilir üretim gibi konular, özellikle inşaat ve sanayi sektörlerinde yasal düzenlemelerle desteklenmektedir. Çalışanlara yönelik eğitim programları, koruyucu ekipman kullanımı ve çevreye duyarlı iş süreçlerine ilişkin gereklilikler, söz konusu alanlarda yasal ve idari uygulamalara giderek daha fazla entegre edilmektedir (Arıcı ve Elbir, 2023).

- Türkiye’de çevresel sürdürülebilirlik tüm işletmeler için doğrudan bir yasal zorunluluk niteliği taşımamakla birlikte, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamaları bu alanda önemli bir tamamlayıcı işlev görmektedir. Giderek yaygınlaşan KSS girişimleri, kurumların çevreye duyarlı davranış biçimlerini benimsemelerini, çalışan politikalarına sürdürülebilirlik ilkelerini entegre etmelerini ve örgüt kültüründe çevre bilincini güçlendirmelerini teşvik etmektedir (Baykal ve Divrik, 2023).

- Türkiye’de çevre mevzuatının son yıllarda Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) ilkeleriyle uyumlu hale getirildiği görülmektedir. AB müktesebatına uyum süreci ve uluslararası ticaret ilişkilerindeki çevresel standartların yükselmesi, hem kurumsal düzeyde hem de çalışan davranışlarında sürdürülebilirlik odaklı bir dönüşümü desteklemektedir. Bu eğilim, yeşil davranışların ve çevreye duyarlı iş pratiklerinin iş yaşamında kalıcı bir unsur haline gelmesini teşvik etmektedir (Türker ve Aydın, 2022).

4. ARAŞTIRMA TASARIMI, YÖNTEM, KARŞILAŞTIRMA VE ANALİZ

Bu çalışma, nitel karşılaştırmalı analiz yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmış olup, ikincil veri ve literatür temelli bir araştırmadır. Araştırmanın temel amacı, Türkiye ve Hollanda bağlamında yeşil çalışan davranışlarının (Green Employee Behavior – GEB) yasal, kurumsal ve kültürel belirleyicilerini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmada ampirik araştırmalar, ulusal ve uluslararası raporlar, politika belgeleri ve yasal düzenlemeler sistematik biçimde analiz edilmiştir. Bu yaklaşım, farklı ülke bağlamlarının yeşil çalışan davranışları üzerindeki etkisini bütüncül bir çerçevede değerlendirmeye olanak sağlamaktadır.

Araştırma sürecinde öncelikle, yeşil çalışan davranışı kavramına ilişkin kuramsal altyapı oluşturulmuş ve Planlı Davranış Teorisi ile Sosyal Değişim Teorisi çalışmanın analitik çerçevesi olarak benimsenmiştir. Ardından, Türkiye ve Hollanda’da yeşil çalışan davranışlarına ilişkin yapılmış ampirik çalışmalar incelenmiş; bu çalışmalarda ele alınan davranış türleri, örgütsel destek mekanizmaları, liderlik yaklaşımları ve insan kaynakları uygulamaları sınıflandırılmıştır. Karşılaştırmalı analiz sürecinde, her iki ülke için aşağıdaki boyutlar temel alınmıştır:

- Yasal ve kurumsal düzenlemeler,
- Örgütsel sürdürülebilirlik politikaları ve uygulamaları,
- Çalışanların sergilediği yeşil davranış türleri ve yaygınlığı,
- Bu davranışları destekleyen ya da sınırlayan örgütsel ve bireysel faktörler.

Bu boyutlar çerçevesinde elde edilen bulgular, tematik bir yapı içerisinde karşılaştırılmış ve benzerlikler ile farklılıklar sistematik olarak ortaya konulmuştur. Analiz sürecinde, yeşil çalışan davranışlarının Hollanda’da daha çok kurumsal ve sistematik mekanizmalar yoluyla desteklendiği; Türkiye’de ise bireysel farkındalık ve gönüllülüğe dayalı bir yapı sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Son aşamada, karşılaştırmalı analizden elde edilen bulgular sentezlenmiş; yönetsel, politik ve kurumsal çıkarımlar geliştirilerek sonuç bölümünde tartışılmıştır. Bu yöntemsel yaklaşım, çalışmanın iç tutarlılığını güçlendirmekte ve iki ülke bağlamının yeşil çalışan davranışları açısından bütüncül biçimde değerlendirilmesine imkân tanımaktadır.

Bu çalışmada izlenen yöntemsel adımların bütüncül biçimde anlaşılabilmesi amacıyla, literatür taraması sürecinin sıralı aşamalarını gösteren bir yöntem akış diyagramı oluşturulmuştur. Şekil 1, araştırmada uygulanan adımları ve veri kaynaklarını sistematik biçimde özetlemektedir.

Şekil 1. Araştırmanın Yöntemsel Akış Diyagramı

Hollanda’da çalışanların işyerinde sergilediği yeşil davranışlar görece yüksek bir farkındalık ve uygulama düzeyine sahiptir; özellikle kamu ve hizmet sektörlerinde yapılan çalışmalar, örgütsel destek, liderlik ve kurum içi “yeşil iklimin” çalışanların günlük çevresel davranışlarını güçlendirdiğini göstermektedir (Blok vd., 2015). Wageningen ve diğer Hollanda örnekleri, niyet ve tutumun yanı sıra yöneticilerin örnek davranışı ve algılanan kurumsal destek gibi dışsal faktörlerin, çalışanların geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve proje dışı çevresel girişimler gibi somut yeşil davranışlarını anlamlı biçimde etkilediğini raporlamıştır (Wesselink vd., 2017). Ayrıca Hollanda yükseköğretiminde yapılan anketler ve ülke içindeki uygulamalı çalışmalar, çalışanların içsel çevre motivasyonunun ve kurum içi yeşil insan kaynakları uygulamalarının yeşil davranışı artırmada önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır (Meyers ve Reuver, 2021; El Baroudi, 2023). Meta analiz ve derlemeler de yeşil davranışın hem bireysel özelliklerden hem de örgütsel uygulamalardan güç aldığı sonucunu desteklemektedir; dolayısıyla Hollanda’daki nispeten iyi kurumsal altyapı ve sürdürülebilirlik kültürünün çalışan davranışlarını olumlu etkilediği söylenebilir (Katz vd., 2022). Bu bulgular, Hollanda örneğinin Türkiye ile karşılaştırmalı çalışmalarda kurum içi destek, liderlik, GHRM ve çalışanların içsel çevre değerleri gibi değişkenlerin etkilerini test etmek için iyi bir temel oluşturduğunu göstermektedir.

Hollandalı çalışanlar üzerinde yapılan arařtırmalar, iř yerinde uygulanan bir dizi yeřil davranıřı vurgulamaktadır. Bunlar yaygınlık ve etkilerine gre tablo 1’de sıralanmaktadır:

Tablo 1. Hollanda çalışanların yeřil davranıř uygulamaları

Yeřil Davranıř Uygulaması	Açıklama ve rnekler	Kullanım Yaygınlığı	Arařtırmacılar
Enerji Tasarrufu	Iřıkları/bilgisayarları kapatmak, ısıtma/soğutmayı azaltmak, enerji tasarruflu cihazlar kullanmak	Yüksek	Yuriev, A., Boiral, O., & Guillaumie, L. (2020); Sabbir, M., & Taufique, K. (2021); Katz vd. (2022)
Geri Dnřm ve Atık Azaltma	Atıkların ayrıřtırılması, çift taraflı baskı, tek kullanımlık rnlerin en aza indirilmesi	Yüksek	Yuriev, A., Boiral, O., & Guillaumie, L. (2020); Young vd. (2015)
Kaynak Koruma	Daha az kağıt kullanımı, su tasarrufu, malzemelerin yeniden kullanımı	Orta-Yüksek	Yuriev, A., Boiral, O., & Guillaumie, L. (2020); Katz vd. (2022)
Eko-neriler ve Giriřimler	Yeřil fikirler nermek, srdrlebilirlik projelerine katılmak	Ilıman	Yuriev, A., Boiral, O., & Guillaumie, L. (2020); Sabbir, M., & Taufique, K. (2021)
Srdrlebilir Yolculuk	Toplu tařıma, bisiklet, ara paylařımı kullanımı	Ilıman	Yuriev, A., Boiral, O., & Guillaumie, L. (2020); Young vd. (2015)
Gnll Yeřil Vatandaşlık (OCBE)	Iř gerekliliklerinin tesinde eylemler, rneğın başkalarını etkilemek, yeřil deęiřimi savunmak	Ilıman	Temminck, E., Mearns, K., & Fruhen, L. (2015); Katz vd. (2022)

Trkiye’de yapılan arařtırmalar, zellikle konaklama, saęlık ve ulařtırma gibi sektrlerde çalışanların uyguladıęı bazı temel yeřil davranıřları ortaya koymaktadır. Bu davranıřlar, yaygınlıklarına ve kurumsal vurgularına gre tablo 2’de sıralanmaktadır;

Tablo 2. Trkiye çalışanların yeřil davranıř uygulamaları

Yeřil Davranıř Uygulaması	Açıklama ve rnekler	Kullanım Yaygınlığı	Arařtırmacılar
Enerji Tasarrufu	Iřıkları/ekipmanları kapatmak, enerji kullanımını azaltmak, gneř enerjisini kullanmak	Yüksek	Ercantan, O., & Eyupoglu, S. (2022); Hawela, M., Bayraktar, O. vd. (2025)
Atık Azaltma	Kağıt kullanımını en aza indirmek, tek kullanımlık rnleri azaltmak, kaynakların verimli kullanımı	Yüksek	Ozkan, S., Seluk, T., & Kan, Z. (2023); Ercantan, O., & Eyupoglu, S. (2022)
Geri dnřm	Geri dnřm kutularını kullanma, atıkları ayırma	Orta-Yüksek	Alsuwaidi, M., Eid, R., & Agag, G. (2021); Ozkan, S., Seluk, T., & Kan, Z. (2023)
Srdrlebilirlik Projelerine Katılım	řirket liderliğindeki yeřil giriřimlere katılım, evre programlarını destekleme	Ilıman	Hawela, M., Bayraktar, O. vd. (2025); Baykal, E., & Divrik, B. (2023)
Gnll Yeřil Davranıřlar	evre dostu fikirler nermek gibi iř gerekliliklerinin tesinde kendiliğinden bařlatılan eylemler	Ilıman	Yiğit, B. (2022); Ercantan, O., & Eyupoglu, S. (2022)
Yeřil Teknolojilerin Kullanımı	Iřyerinde enerji verimlilięi yüksek veya evre dostu teknolojilerin benimsenmesi	Ilıman	Erbařı, A., & Akandere, G. (2020); Ozkan, S., Seluk, T., & Kan, Z. (2023)

Tablolarda yer alan “kullanım yaygınlığı” lt, literatr temelli nitel bir sınıflandırmaya dayanmaktadır. Bu sınıflandırma, incelenen ampirik alıřmaların bulguları doęrultusunda, belirli yeřil davranıř trlerinin farklı sektrler ve rneklerle baęlamında ne sıklıkla raporlandıęına iliřkin ortak eęilimler dikkate alınarak oluřturulmuřtur. “Yüksek” kullanım yaygınlığı, literatrde ok sayıda alıřmada tekrar eden, farklı sektr ve

bağlamlarda tutarlı biçimde gözlemlenen yeşil davranışları, “Orta–Yüksek”, belirli sektörlerde veya örneklerde yaygın olmakla birlikte kurumsal bağlama göre değişkenlik gösteren davranışları, “İlman”, sınırlı sayıda çalışmada raporlanan ya da büyük ölçüde gönüllü ve bağlamsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan davranışları ifade etmektedir.

Yapılan içerik incelemesi sonucunda, Hollanda ve Türkiye’de çalışanların yeşil davranış eğilimleri arasında belirgin farklılıklar gözlemlenmiştir. Hollanda örneğinde yeşil çalışan davranışları; yüksek farkındalık düzeyi, güçlü kurumsal destek ve sürdürülebilir örgüt kültürü tarafından sistematik biçimde desteklenmektedir. Özellikle enerji tasarrufu, geri dönüşüm, kaynak koruma ve eko-öneriler gibi davranış biçimleri örgütsel düzeyde yerleşik hale gelmiştir. Buna karşılık Türkiye’de çalışanların yeşil davranışları daha çok bireysel farkındalık ve gönüllülüğe dayanmaktadır. Enerji tasarrufu ve atık azaltma davranışları yaygın olmakla birlikte, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik projelerine katılım ve yeşil teknoloji kullanımı gibi alanlarda kurumsal uygulamaların henüz gelişmekte olduğu görülmektedir. Bu bulgular ışığında oluşturulan Şekil 2, iki ülke arasında yeşil çalışan davranışlarının boyutları ve yaygınlık düzeylerini akış diyagramı biçiminde özetlemekte; Hollanda’da davranışların kurumsal iklimden, Türkiye’de ise bireysel motivasyondan beslendiğini görsel olarak ortaya koymaktadır.

Şekil 2. Hollanda ve Türkiye yeşil davranış karşılaştırma akış diyagramı

Şekil 2’de görüldüğü üzere, Hollanda’da yeşil çalışan davranışları kurumsal destek, liderlik ve yerleşik sürdürülebilirlik kültürüyle güçlenirken; Türkiye’de bu davranışlar daha çok bireysel farkındalık ve gönüllü girişimlere dayanmaktadır. Dolayısıyla iki ülke arasında farkın temelinde örgütsel sistematik ile bireysel çabanın ağırlığı yatmaktadır

5. SONUÇ

Bu çalışma, Türkiye ve Hollanda’daki çalışanların yeşil davranışlarını (Green Employee Behavior – GEB) karşılaştırmalı olarak inceleyerek, farklı sosyo-kültürel, yasal ve kurumsal yapıların bu davranışlar üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Elde edilen bulgular, yeşil çalışan davranışlarının yalnızca bireysel

değerler ve niyetlerle değil, aynı zamanda örgütsel iklim, liderlik desteği, insan kaynakları politikaları ve ulusal sürdürülebilirlik stratejileriyle şekillendiğini göstermektedir.

Araştırma sonuçları, Hollanda'da yeşil çalışan davranışlarının yüksek düzeyde kurumsallaştığını, Türkiye'de ise bu davranışların daha çok bireysel farkındalık ve gönüllü girişimlere dayandığını ortaya koymuştur. Hollanda örneğinde, devlet politikaları, AB çevre mevzuatıyla bütünleşmiş sürdürülebilirlik standartları, Green Deal girişimleri ve kurumsal sosyal sorumluluk sistemleri, çalışanların çevreye duyarlı davranışlarını destekleyen kapsamlı bir altyapı oluşturmuştur. Bu durum, çalışanların yeşil davranışlarını içselleştirmelerini kolaylaştırmakta ve örgüt düzeyinde yeşil kültürün kalıcı bir unsur haline gelmesini sağlamaktadır.

Türkiye'de ise son yıllarda çevreye duyarlı politika ve uygulamalarda önemli gelişmeler yaşansa da, kurumsal düzeyde sistematik bir yaklaşımın henüz tam olarak yerleşmediği görülmektedir. Yeşil davranışların çoğunlukla bireysel farkındalık, kişisel değerler ve gönüllü motivasyonlara dayandığı; buna karşın örgütsel ödül sistemleri, liderlik desteği ve yeşil insan kaynakları uygulamalarının sınırlı düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu durum, Türkiye'deki kurumların yeşil davranışları teşvik etmek için daha bütüncül stratejiler geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. Özellikle yeşil liderlik uygulamaları, performans değerlendirme süreçlerinde çevresel kriterlerin dâhil edilmesi ve çalışanlara yönelik çevre odaklı eğitimlerin yaygınlaştırılması önemli bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır.

Kuramsal açıdan değerlendirildiğinde, bulgular Planlı Davranış Teorisi (Ajzen, 1991) ve Sosyal Değişim Teorisi (Blau, 2017) çerçevesiyle uyumluluk göstermektedir. Hollanda'da algılanan davranış kontrolü, normatif baskı ve örgütsel destek unsurları yüksek olduğu için çalışanların yeşil davranış niyetleri daha güçlü biçimde ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de ise davranışın belirleyicisi olarak bireysel tutum ve değerlerin ön plana çıktığı, ancak örgütsel destek eksikliğinin davranışın sürekliliğini sınırladığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, sosyal değişim ilişkilerinin güçlendirilmesi (örneğin, kurum-çalışan arasında karşılıklı çevresel sorumluluk anlayışının yerleşmesi) Türkiye açısından kritik bir gelişim alanıdır.

Her iki ülkenin karşılaştırması, kültürel bağlamın da yeşil davranışlarda belirleyici rol oynadığını göstermektedir. Toplulukçu kültürel eğilimlerin güçlü olduğu Türkiye'de, çevresel davranışların kolektif bilinçle desteklenmesi mümkündür; ancak bu potansiyelin kurumsal politikalarla bütünleştirilmesi gerekmektedir. Hollanda'da ise yüksek çevresel farkındalık düzeyi, bireysel sorumluluk ve çevresel normların toplumsal değerlerle örtüşmesi, sürdürülebilir davranışların kurumsallaşmasına katkı sağlamaktadır.

Çalışmanın sonuçları, yönetsel açıdan bazı önemli çıkarımlar sunmaktadır. Öncelikle, Türkiye'deki kurumlar için çevresel farkındalığı örgüt kültürüne entegre edecek yeşil insan kaynakları yönetimi (GHRM) uygulamaları kritik bir stratejik araçtır. Bu kapsamda, işe alım süreçlerinde çevre duyarlılığına önem verilmesi, eğitim programlarında sürdürülebilirlik temalarının yer alması ve performans sistemlerinde çevresel katkıların değerlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca, liderlerin çevreci rol modeli olarak davranması, çalışanların gönüllü yeşil vatandaşlık davranışlarını artıracaktır.

Hollanda açısından ise mevcut sürdürülebilirlik düzeyinin korunması ve daha yenilikçi yeşil uygulamalara yönelmesi önerilebilir. Özellikle dijital dönüşüm süreçlerinde çevresel verimliliği artıracak akıllı sistemlerin (örneğin yeşil dijital iklim uygulamaları, karbon izleme teknolojileri) iş süreçlerine entegrasyonu, yeşil davranışların etkisini daha da güçlendirebilir.

Bu çalışmanın sınırlılıkları arasında, karşılaştırmanın mevcut literatür ve ikincil kaynaklar üzerinden yapılmış olması ve ampirik veri içermemesi yer almaktadır. Gelecek araştırmalarda, her iki ülkede de kamu ve özel sektör çalışanlarını kapsayan nicel bir ölçek çalışmasıyla (örneğin, GEB ölçekleri veya GHRM-GEB ilişkisini test eden modellerle) bulguların ampirik olarak doğrulanması önerilmektedir. Ayrıca, kültürel boyutların (örneğin Hofstede'nin kültürel değerleri) yeşil davranış üzerindeki dolaylı etkileri de yeni araştırma konuları arasında değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, Türkiye ve Hollanda örnekleri, yeşil çalışan davranışlarının gelişiminde bireysel farkındalık kadar örgütsel yapı, liderlik tarzı ve ulusal politika desteğinin de belirleyici olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke bağlamlarının karşılaştırılmasıyla literatürdeki boşluğu doldurmakta ve sürdürülebilir yönetim anlayışının mikro (çalışan) düzeyde nasıl farklı biçimlerde inşa edildiğine dair önemli bir kavrayış sunmaktadır. Türkiye'de çevresel sürdürülebilirliğin kurumsal düzeyde yerleşmesi, yalnızca yasal düzenlemelerle değil, aynı zamanda çalışanların yeşil davranışlarını teşvik edecek örgütsel kültürün güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır.

KAYNAKÇA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Akın, S., (2025). Nesnelerin İnterneti ile Yönetim Muhasebesinde Dijital Dönüşüm: Akıllı Cihazlardan Akıllı Kararlara. *Dijitalleşme Sürecinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi: Kurumsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar* 83-103, Ankara: Gazi Kitabevi.
- AlKetbi, A., & Rice, J. (2024). The impact of green human resource management practices on employees, clients, and organizational performance: A literature review. *Administrative Sciences*, 14(4), 78.
- Alsuwaidi, M., Eid, R., & Agag, G. (2021). Understanding the link between CSR and employee green behaviour. *Journal of Hospitality and Tourism Management*. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.11.008>
- Arici, A., & Elbir, U. (2023). Innovative Solutions in Labor Law and Construction Sector: Future Perspective. *International Scientific Journal Sui Generis*. <https://doi.org/10.55843/sg2322007a>
- Bashirun, S. N., Noranee, S., & Hasan, Z. (2022). Theoretical Perspective on Employee Green Behavior. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(1), 27822790.
- Baykal, E., & Divrik, B. (2023). Employee Involvement in Sustainability Projects in Emergent Markets: Evidence from Turkey. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su151813929>
- Beunen, R., Van Der Knaap, W., & Biesbroek, R. (2009). Implementation and integration of EU environmental directives. Experiences from The Netherlands. *Environmental Policy and Governance*, 19, 57-69. <https://doi.org/10.1002/eet.495>
- Blau, P. (2017). *Exchange and power in social life*. Routledge.
- Blok, V., Wesselink, R., Studynka, O., & Kemp, R. (2015). Encouraging sustainability in the workplace: A survey on the pro-environmental behavior of university employees, *Journal of Cleaner Production*, 106, 55–67. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.07.063>
- Chen, S., Jiang, W., Li, X., & Gao, H. (2021). Effect of employees' perceived green hrm on their workplace green behaviors in oil and mining industries: based on cognitive-affective system theory. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8), 4056. <https://doi.org/10.3390/ijerph18084056>
- Coşkun, Ö. F. (2022). Çevre tutkusunun, yeşil dönüştürücü liderliğin ve yeşil örgüt ikliminin çevreci çalışan davranışları üzerine etkisi. *Journal of Politics Economy and Management*, 5(1), 1-16.
- Danışmaz, A. (2023). Evaluation of compulsory green employee behaviour in the framework of compulsory citizenship behaviour. *Business & Management Studies: An International Journal*. <https://doi.org/10.15295/bmij.v11i3.2275>
- Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management (2022). *Green Deal Netherlands Annual Report 2022*. The Hague.
- Eikelboom, R., Ruwiel, E., & Goumans, J. (2001). The building materials decree: an example of a Dutch regulation based on the potential impact of materials on the environment. *Waste management*, 21 3, 295-302 . [https://doi.org/10.1016/s0956-053x\(00\)00103-3](https://doi.org/10.1016/s0956-053x(00)00103-3)
- El Baroudi, S., Cai, W., Khapova, S. N., & Jiang, Y. (2023). Green human resource management and team performance in hotels: The role of green team behaviors. *International Journal of Hospitality Management*, 110, 103436.
- Erbaşı, A. (2019). Yeşil örgütsel davranış ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. *Istanbul Management Journal*, (86), 1-23.
- Erbaşı, A., & Akandere, G. (2020). Adoption Level Of Green Practices And Its Effect On Employee' Performance. *Journal of Mehmet Akif Ersoy university economics and administrative sciences faculty*, 7, 1004-1021. <https://doi.org/10.30798/makuiibf.803406>

- Ercantan, O., & Eyupoglu, S. (2022). How Do Green Human Resource Management Practices Encourage Employees to Engage in Green Behavior? Perceptions of University Students as Prospective Employees. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su14031718>
- Fadel, K. A., Malik, A. A. W., & Alaboody, A. A. A. R. (2021). The role of abusive supervision in reducing the employee green behavior: a survey of the opinions of sample of affiliates in the technical institute of AL-Diwaniyah. *Webology*, 18(2), 1169-1185.
- Gschwinder, J. (2022). Sustainability and Labour Law. *6th FEB International Scientific Conference 2022*. <https://doi.org/10.18690/um.epf.5.2022.20>
- Hawela, M., Bayraktar, O., Karabulut, A., Sarı, B., & Alqahtani, M. (2025). Advancing Sustainability in Turkish Hospitality Sector: The Interplay Between Green HRM, Eco-Friendly Behaviors, and Organizational Support. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su17051958>
- Hussain, N., Zakuan, N., Yaacob, T., Hashim, H., & Hasan, M. (2023). Employee green behavior at workplace: A review and bibliometric analysis. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(3), 1679-1690.
- Katz, I., Rauvola, R., Rudolph, C., & Zacher, H. (2022). Employee green behavior: A meta-analysis. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. <https://doi.org/10.1002/csr.2260>
- Kerse, G., Maden, Ş., & Selçuk, E. T. (2021). Yeşil dönüştürücü liderlik, yeşil içsel motivasyon ve çalışanın yeşil davranışı: Ölçek uyarlama ve ilişki tespiti. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 13(2), 1574–1591.
- Kim, Y. J., Kim, W. G., Choi, H. M., & Phetvaroon, K. (2019). The effect of green human resource management on hotel employees' eco-friendly behavior and environmental performance. *International Journal of Hospitality Management*, 76, 83-93. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.04.007>
- Lamm, E., Tosti-Kharas, J., & King, C. E. (2015). Empowering employee sustainability: Perceived organizational support toward the environment. *Journal of Business Ethics*, 128(1), 207-220.
- Meyers, C., & de Reuver, R. (2021). *Green Intrinsic Motivation and Employee Green Behavior: Moderating role of the Provision of external rewards and mediating role of Job Crafting towards green interests*. Master thesis. Tilburg University
- Norton, T. A., Parker, S. L., Zacher, H., & Ashkanasy, N. M. (2015). Employee Green Behavior: A Theoretical Framework, Multilevel Review, and Future Research Agenda: A Theoretical Framework, Multilevel Review, and Future Research Agenda. *Organization & Environment*, 28(1), 103-125. <https://doi.org/10.1177/1086026615575773>
- Ones, D. S., & Dilchert, S. (2012). Environmental sustainability at work: A call to action. *Industrial and Organizational Psychology*, 5(4), 444-466.
- Ozkan, S., Selçuk, T., & Kan, Z. (2023). Is green behaviors of health professionals related to green practices in the workplace? Multicenter study in Turkey. *International Journal of Environmental Health Research*, 34, 898 - 910. <https://doi.org/10.1080/09603123.2023.2185209>
- Özdemir, H. Ö., & Arslan, H. N. (2019). Behavioral patterns of the modern age addiction: nomophobia of future managers. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(4), 183-191. <http://dx.doi.org/10.18506/anemon.463593>
- Paillé, P., Chen, Y., Boiral, O., & Jin, J. (2014). The impact of human resource management on environmental performance: An employee-level study. *Journal of Business ethics*, 121(3), 451-466.
- Robertson, J. L., & Barling, J. (2013). Greening organizations through leaders' influence on employees' pro-environmental behaviors. *Journal of organizational behavior*, 34(2), 176-194.
- Sabbir, M., & Taufique, K. (2021). Sustainable employee green behavior in the workplace: Integrating cognitive and non-cognitive factors in corporate environmental policy. *Business Strategy and the Environment*. <https://doi.org/10.1002/bse.2877>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2024). *On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)*. Ankara.

- Temminck, E., Mearns, K., & Fruhen, L. (2015). Motivating Employees towards Sustainable Behaviour. *Business Strategy and The Environment*, 24, 402-412. <https://doi.org/10.1002/bse.1827>
- Türker, Y., & Aydın, A. (2022). How ready is the Turkish Legislation for the green deal?. *Energy and Climate Change*. <https://doi.org/10.1016/j.egycc.2022.100084>
- Van Langen, S., & Passaro, R. (2021). The Dutch Green Deals Policy and Its Applicability to Circular Economy Policies. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su132111683>
- Van Waeyenberg, T., & Semeijn, J. H. (2025). Different Shades of Green? The Role of Green HRM and Its Authenticity in Cultivating Employee Commitment to Environment and Organization. *Business & Society*. <https://doi.org/10.1177/00076503241312752>
- Wesselink, R., Blok, V., & Ringersma, J. (2017). Pro-environmental behaviour in the workplace and the role of managers and organisation. *Journal of cleaner production*, 168, 1679-1687.
- Yeşiltaş, M., Gürlek, M., & Kenar, G. (2022). Organizational green culture and green employee behavior: Differences between green and non-green hotels. *Journal of Cleaner Production*, 343, 131051.
- Yiğit, B. (2022). Voluntary Workplace Green Behaviors: A Study On White-Collar Employees. *R&S - Research Studies Anatolia Journal*. <https://doi.org/10.33723/rs.1137586>
- Younas, N., Hossain, M. B., Syed, A., Ejaz, S., Ejaz, F., Jagirani, T. S., & Dunay, A. (2023). Green shared vision: A bridge between responsible leadership and green behavior under individual green values. *Heliyon*, 9(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21511>
- Young, W., Davis, M., McNeill, I., Malhotra, B., Russell, S., Unsworth, K., & Clegg, C. (2015). Changing Behaviour: Successful Environmental Programmes in the Workplace. *Business Strategy and The Environment*, 24, 689-703. <https://doi.org/10.1002/bse.1836>
- Yuriev, A., Boiral, O., & Guillaumie, L. (2020). Evaluating determinants of employees' pro-environmental behavioral intentions. *International Journal of Manpower*. <https://doi.org/10.1108/ijm-08-2019-0387>
- Yüksel, A., Uçkun, S., & Uçkun, C. G. (2022). Çalışanların yeşil örgütsel davranışlarına ilişkin bir araştırma. *International Academic Social Resources Journal*, 7(43), 1380-1387.
- Zhang, Y., Luo, Y., Zhang, X., & Zhao, J. (2019). How green human resource management can promote green employee behavior in China: A technology acceptance model perspective. *Sustainability*, 11(19), 5408.